

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15391327>

O‘ZBEK TILIDA AGNONIMIYA HODISASI

Norboyeva Aziza

Termiz davlat universiteti lingvistika:
o‘zbek tili yo‘nalishi 1-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek tilida uchraydigan agnonimiya hodisasi haqida ma’lumot beriladi. Agnonim so‘zlar qatorini tashkil etuvchi eskirgan so‘zlar, shevaga oid bo‘lgan so‘zlar va neologizmlar, arxaik so‘zlar haqida ma’lumotlarni ko‘rib chiqishingiz mumkin. Undan tashqari siz o‘zbek tili doirasida uchraydigan lakunalar haqida ham ma’lumotlarga ega bo‘lasiz.

***Kalit so‘zlar:** Til, leksema, okkazionalizm, neologizm, lakuna, agnonim, shevaga oid so‘zlar, arxaik so‘zlar*

Til ijtimoiy hodisa. Bu haqida ko‘plab adabiyotlarda keltirilgan. Ya’ni til jamiyot bilan birga rivojlanadi, yashaydi. Davr talabidan kelib chiqqan holda tilda turli xil o‘zgarishlar kuzatiladi. Tildagi so‘zlarning o‘zgarishi va yangi leksema va birliklarning paydo bo‘lishi ham davr bilan birgalikda amalga oshadi.

Tilimiz turli xil hodisalar va yasalishlarga boy til hisoblanadi. Shunday hodisalardan biri tildagi agnonimiya hodisasi hisoblanadi. Agnonimiya hodisasiga to‘xtalishdan oldin biz lakuna atamasiga izoh berib olishimiz lozim. “Lakuna”-termini Jar J.p. vine va J.Darbelnelar tomonidan ilmiy muomalaga kiritilib, unga shunday ta’rif berilgan: **“Bir tildagi so‘z boshqa tilda muqobilini topa olmagan o‘rinlarda har doim lakuna hodisasi voqelanadi,** Lakuna (lot. lacuna "bo‘shliq, chuqurlik, cho‘nqir joy,; frans. racune "bo‘shliq, bo‘sh joy") - biron xalqning maishiy, madaniy, ijtimoiy va tarixiy hayoti uchun xarakterli va boshqa xalq uchun begona bo‘lgan, boshqa tilda

aniq muqobili bo‘lmagan so‘z va so‘z birikmalari. V.G. Gak lakunalarni “tilning leksik tizimidagi bo‘shliqlar, bor bo‘lishi kerakdek ko‘ringan so‘zlarning mavjud emasli”, deb tushuntiradi. Tadqiqotchi lakunalarni mazkur jamiyatda tushunchalarning mavjudligi, biroq ularni ifodalovchi so‘zlarning yo‘qligi, bunday tushunchalar uchun boshqa tilda alohida leksik ifodalarning mavjud bo‘lishi deb hisoblaydi. Lakunalarga misol tariqasida fransuz tilidarus tiliga qiyosan *сутка, кипяток* so‘zlarining mavjud emasligini keltiradi. “Lakuna qiyoslanayotgan tillarning birida mavjud bo‘lgan va boshqasida uchramaydigan grammatik kategoriya so‘z va so‘z birikmalaridir”.¹ Demak lakunalar bir tilda uchrasa yana bir tilda ya’ni madaniyatda tushuncha bo‘lsa ham u tushunchani ifodalavchi so‘z bo‘lmagan hollarda yuzaga keladi ekan. Masalan o‘zbek tilida uchraydigan *choyxona, mahsi, sandal, piyola* so‘zlarining boshqa tillarda masalan ingliz tilida muqobil variant yo‘qdir. Til va uning birliklari xalqning ijtimoiy iqdiodiy hamda madaniy, maishiy turmushi bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli tilda lakunalarning bo‘lishi tabiiy holdir. Bizningcha aynan lakunalar bir xalqning madaniyatini va aynan shu xalqning til jozibalarini ochib beruvchi vosida hisoblanadi.

Lakuna hodisasi bilan agnonim so‘zlar bevosita bog‘liqdir. Shu o‘rinda agnonim so‘zlar haqida to‘xtalib o‘tsak agnonim atamasi yunon tilidan olingan bo‘lib, bilinmagan, tushunarsiz, noma’lum nom degan ma’noni bildiradi. Muayyan tilda muloqot qiluvchilar uchun o‘sha tildagi noma’lum, notanish, tushunarsiz yoki kam tushunarli bo‘lgan so‘zlar agnonimlar degan nom bilan umumlashtiriladi. Agnonimlar lingvosentrik emas, balki antroposentrik hodisa hisoblanadi. Ya’ni, buni tildan foydalanuvchining lisoniy layoqati bilan bog‘liq hodisa deb qabul qilish mumkin. Badiiy adabiyotda agnonimlar alohida estetik vazifa bajaradi. Agnonimlarning badiiy matnda uslubiy maqsad bilan qo‘llanilish hodisasini agnomaziya deb atash mumkin. Agnomaziya yuklanadigan vazifalar sirasiga qahramonlar dunyoqarashini aks ettirish, ularning nutqini individuallashtirish hamda illustrativ funktsiya bajarish kabilami kiritish mumkin. Kitobxon uchun bu so‘zlarning anglanishi u darajada muhim

¹ Огурцова О.А.К проблеме лакунарности//Функциональные особенности лингвистических единиц Кубанского ун.та 1979-С.79

emas. Faqatgina qahramonning faoliyat o'rnini haqida ma'lumotga ega bo'ladilar, xolos." Agnonim" atamasi XX asr oxirida rus tilshunoslari V.V va A.V Markovkinning "Ruscha agnonimlar" (siz bilmagan so'zlar) deb nomlanuvchi Ishida uchraydi. Markovkinlarning fikricha agnonimlar leksik sintaksisning qo'shmab birligi bo'lib, u ona tilining ko'plab so'zlashuvchilari uchun no'malum yoki tushunarsiz bo'lgan birliklar to'plamidir.

E.O. Savina agnonimik sintakmatikada agnonimlarni aniqlash jarayonida kontekst katta ro'l o'ynaydi deb hisoblaydi. Masalan adabiy matnda agnonimlarning mavjudligi har odim ham kommunikativ muoffaqqiyatsizlikka olib kelmaydi. Uning fikricha kontekstli muhit agnonimlarning semantik mazmunini aktuallashtirishga ta'sir qiladi. Matnda tarixiy so'z yoki juda zamonaviy bo'lgan so'zlar ham, shevalardagi so'zlar ham agnonimlik kasb etishi mumkin.

Sheva so'zlari. Yozuvchilar o'z qahramonlarini o'zlarini yashaydigan hudud va muhitdan ayirmagan holda, hayotdagidek ishonarli va jonli tasvirlash ehtiyojidan kelib chiqib shevaga xos so'zlarni ishlatadilar. Sheva so'zlari mahalliy kolorit, hududiy mansublikni o'zida aniq aks ettirish bilan birga «badiiy nutqda muayyan estetik funksiyani bajaradi. Biroq dialektizmlarning estetik qimmat kasb etishi ularning badiiy nutqdagi me'yorini, qanday ishlatilishi va ayni paytda qanday dialektizmlarning qo'llanishi bilan bog'liqdir. Neologizm tilga umuman mansub bo'lishi yoki yakka shaxs nutqiga xos bo'lishi mumkin. Birinchisi umumtil neologizmi deb, ikkinchisi individual nutq neologizmi deb yuritiladi. Hozirgi kunda uchramaydigan, faqat tarixiy narsa yoki voqea hodisalarning nomini bildiruvchi so'zlar istorizm (tarixiy so'zlar) deyiladi. Istorizmning arxaizmdan farqi shundaki, bugungi kunda o'sha tarixiy voqelikning o'zi ham uni anglatuvchi boshqa leksik birlik ham bo'lmaydi, demak istorizm o'zi ifodalayotgan hodisaning yagona nomidir. Masalan: *amin, pristav, mingboshi, noyib, ellikboshi, ponsad* kabilar badiiy matnda ishlatilganda kitobxon ijtimoiy boshqaruv tizimi bilan bog'liq tarixiy voqelikni ko'z oldiga keltiradi. Yozuvchilar o'z asarlarida o'sha davr aurasini yetkazish uchun eskirgan so'zlar va shevalardan foydalanadi. Ammo bunday lug'at zamonaviy o'zbek tilida

so‘zlashuvchilar va yoshlar uchun tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan: . **Manjanaqlardan** otilgan tosh ham, o‘q ham qirg‘oqdan uzoqda bo‘lgan qo‘rg‘onga shikast yetkazolmasdi. **Manjanaq** so‘zining ma‘nosi -tosh otadigan qadimiy urush quroli. Bu satrlarda manjanaq so‘zi tushinmovchilik keltirib chiqaradi. Ya’ni til egasi uchun bu so‘zning qandaydir predmet nomi ekanligi aniq lekin aytib berolmaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak agnonim so‘zlarning yuzaga kelishi so‘zlarning iste’mol doirasi hamda leksik-semantik paradigmalari bilan bevosita bog‘liq. Agnonimik birliklar ko‘pchilik uchun tudhunarsiz bo‘lgan so‘zlardir. Qolgan ozchilik tushungan tushungan yoki o‘z nutqida be‘malol qo‘llay olgan bilan qolgan ko‘pchilik uchun bu holat o‘zgarimas bo‘lib qolaveradi. O‘zbek tilshunosligida agnonimlar xususida tadqiqotlar olib borilmoqda va hali ular davom etishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Usmonova.Sh. “Lingvokulturalogiya” .-T., 2019*
2. *M.Qurbonova,M.Yoldoshev. Matn tilshunosligi: “Universitet” T.,2014*
3. *D.yo‘ldoshova,D.Asqarova ,M.Zohidova “O‘zbek bolalar nutqiga doir matnlarda lacuna” Academic research in educational sciences. Maqola*
4. *E.O.Савина “Агнонимы в языке и в тексте”.Cyberleninka.ru*
5. *M.Osim “Temurmaliq” hikoya. Ziyouz.com*